

УДК: 632.78

ОЛМА БОҒЛАРИ ЗАРАРКУНАНДАСИ - ОЛМА МЕВАХЎРИ ФЕРОМОН ТУТҚИЧЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти

Дилором Хидоятова кичик илмий ходим

Жасур Эшмуразаев катта илмий ходим

Гулишод Турамуратова кичик илмий ходим

Аннотация: Мақолада олма боғларидаги асосий зараркунандаларидан ҳисобланган олма мевахўри зараркунандси учун қўйилган феромон тутқичларнинг синов натижалари келтирилган.

Калим сўзлар – олма, зараркунанди, феромон тутқич, олма мевахўри, феромониторинг.

Аннотация: В статье представлены результаты испытаний феромонных ловушек, установленных для основных вредителей яблоневых садов - яблонной плодовой мушки.

Ключевые слова: - яблоня, вредитель, феромонная ловушка, яблоневая плодовая мушка, феромониторинг.

Abstract: This article presents the results of tests of pheromone traps installed for the main pests of apple orchards - the apple fruit fly.

Key words: - the apple tree, the pest, the pheromone trap, the apple orchard, the pheromone monitoring.

Кириш. Олма дарахти ўзининг аҳамияти жиҳатидан Республикамизда асосий мевали дарахтлардан бири ҳисобланади. Марказий Осиё шароитида мевали дарахтлар турли хил зараркунанди ва касалликлар билан кучли зарарланади. Бунинг сабаби табиий иқлим шароитини қулайлиги ва озуқа манбаасини этарлилигидир. Олма дарахтида озикланиш жиҳатидан турли гуруҳ бўғим оёқли ҳайвонлар наъмуналари, жумладан барг, мева, илдиз зараркунандаларини учратиш мумкин. Шунинг учун мевали дарахтларнинг улар томонидан зарарланиши кундан - кунга ошиб бормоқда. Ушбу зарарни камайтириш мақсадида, мевали дарахтлар асосий зараркунандаларининг биоэкологияси ўрганилиб, уларга қарши уйғунлашган кураш чоралари қўлланилди.

Адабиёт манбаалари ҳақида умумий маълумот: Ҳозирги вақтда боғдорчилик Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигининг ихтисослашган ва техник жиҳатдан юқори

даражада ривожланган тармоғи ҳисобланади. Боғдорчиликда асосий дарахт, мевали экин - олма дарахти, мўтадил иқлимли экин. Олма дарахти (*Malus domestica* Borkh.) (Rosaceae) оиласига, олма кенжа туркумига (*Pomoideae*) тегишли бўлиб, дунёнинг турли мамлакатларида етиштириладиган 10000 дан ортиқ навларни ўз ичига олади. Мева экинларининг вегетация даврининг бошланиши ўртача кунлик ҳаво ҳароратининг 5°C га барқарор ўтиш санаси ҳисобланади. Ҳозирги вақтда олма дарахти вегетация даврининг дастлабки икки ойлик саналари ўртача 1-2 ҳафта олдин кузатилади. Олма дарахти куртаклаш бошланиши 80% ҳолларда 15 апрелдан 29 апрелгача содир бўлади. Дастлабки вегетация даврида, ҳаво ҳароратидан ташқари, олма дарахтининг ривожланиш тезлигига музлаш чуқурлиги ва тупроқ намлиги катта таъсир кўрсатади [1, 2].

Мева етиштиришда эришилаётган муайян муваффақиятларга қарамай, илм-фан ва илғор тажриба ютуқларига таянган ҳолда маҳсулот ҳосилдорлиги ва сифатини янада ошириш чора-тадбирларни кўриш зарур.

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти “Зарарли организмларни прогнозлаштириш” лабораторияси илмий ходимлари томонидан олма боғларидаги зарарли организмларнинг ривожланиши ва тарқалишини ўрганиш ҳамда, олма мевахўрини ўзига жалиб қилиш (тутиб олиш хусусияти) «Biosigma» МЧЖ ва «Industrial filtration solutions» МЧЖ томонидан ишлаб чиқарилган феромон тутқичларини 2023-йилда Тошкент вилояти, Қибрай туманида жойлашган олма боғларида тадқиқотлар ўтказилди.

1-расм. Тошкент вилояти, Қибрай туманидаги дала кузатувлари.

Илмий тадқиқот натижалари. Юқоридаги ҳар икки турдаги феромон тутқич (синов вариантлари) ҳамда назорат Тошкент вилоятида зараркунанданинг

популярсиясини аниқлаш учун ўтказилди. Тажирибалар схемаси ва олинган натижалар, назорат кунларида капалакларнинг тузоққа тушиши жадвалда келтирилган, ундан қуйидагиларни кўриш мумкин.

Тошкент вилояти шароитида ўтказилган илмий тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики, синовдаги «Biosigma» МЧЖ, феромон тутқичларига 19-апрелдан, 1-майгача 26,6 дона, андоза вариантдаги «Industrial filtration solutions» МЧЖ феромон тутқичларига 19-апрелдан, 1-майгача 4,6 дона капалаклар тушганлиги аниқланди. (жадвал)

«Biosigma» МЧЖ СПФ ЯП ИП тажириба намунаси, «Industrial filtration solutions» МЧЖ томонидан ишлаб чиқарилган андоза феромон тутқичи стандартидан кам эмас ва бирмунча устундир.

“Судром-SGM” феромон тутқичининг олма мевахўрини ўзига жалб қилиш (тутиб олиш хусусияти) хусусиятини (Тошкент вилоятидаги дала кузатувлари, 2023йил.)

Вариантлар ФТ	Такрорланиш	1 та феромон тутқичларга тушган капалаклар сони, дона, кунора:					
		1	2	5	7	10	12
		19.04	20.04	24.04	26.04	29.04	1.05
<i>Синов</i>							
«Biosigma», МЧЖ Ўзбекистон	1	12	6	29	21	19	34
	2	13	5	21	19	17	32
	3	11	6	18	13	15	14
Жами	-	36	17	68	53	51	80
Ўртача 1 та ф/т., так.	-	12	5,6	22,6	17,6	17	26,6
<i>Андоза</i>							
«Industrial filtration solutions» МЧЖ Ўзбекистон	1	3	6	9	2	9	4
	2	1	4	5	4	5	5
	3	2	5	3	3	2	5
Жами	-	6	15	17	9	16	14
Ўртача 1 та ф/т., так.	-	2	5	5,6	3	5,3	4,6

ХУЛОСАЛАР

“Cydropom-SGM” феромон тутқичини қўллаш учун рухсат берилган пестицидлар ва агрокимёвий моддалар тўпламига киритиш, олма мевахўри капалакларининг учуш вақти, зичлиги ҳақида сигнал вақтларини белгилаш орқали ҳимоя воситалари ва усулларини танлаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дубравина, И.В. Фенотипические особенности перспективных сортов яблони в условиях предгорной зоны садоводства Краснодарского края / И.В. Дубравина, И.С. Чепинога // Научный журнал КубГАУ. – 2011. – №66 (02). – С. 31–35.
2. Аброров Ш., Султонов К., Нормуратов И. «Ўзбекистонда замонавий интенсив олма боғлари». Тошкент : Бактрия пресс, 2016. – б. 5-132
3. Василев В. П., Лившис И. З. Вредители плодовых культур. — М.: Колос, 1984. — 399с.
4. Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними. – Ташкент: Госиздат Р Уз, 1963. – 661 с.
5. Илинский, А.А. Фенологический календар работ в плодовых садах / А.А. Илинский, Б.М. Литвинов, М.Н. Родигин. – Харьков: Кн. изд-во, 1963. – 40 с.
6. Ш.Махмудова, М.Абзалова. Олма мевахўри (*Carpocapsa (Cydia) pomonella* L.) га қарши кураш чора тадбирлари. [Academic research in educational sciences 2022](#)
7. Аброров Ш., Султонов К., Нормуратов И. «Ўзбекистонда замонавий интенсив олма боғлари». Тошкент : Бактрия пресс, 2016. – б. 5-132
8. Василев В. П., Лившис И. З. Вредители плодовых культур. — М.: Колос, 1984. — 399с.
9. Дубравина, И.В. Фенотипические особенности перспективных сортов яблони в условиях предгорной зоны садоводства Краснодарского края / И.В. Дубравина, И.С. Чепинога // Научный журнал КубГАУ. – 2011. – №66 (02). – С. 31–35.
10. Илинский, А.А. Фенологический календар работ в плодовых садах / А.А.

Илинский, Б.М. Литвинов, М.Н. Родигин. – Харьков: Кн. изд-во, 1963. – 40 с.

11. Махмудова Ш., Абзалова М. Олма мевахўри (*Carpocapsa (Cydia) pomonella* L.) га қарши кураш чора тадбирлари. [Academic research in educational sciences](#) 2022

12. Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними. – Ташкент: Госиздат Р Уз, 1963. – 661 с.

